

ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI BAHOLASHNING TASHKILIY JIXATLARI

BAYMURZAEVA AYNUR ABDIBEKOVNA

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
"Informatika o'qitish metodikasi" kafedrası tayanch doktoranti

Email: aynurabaymurzayeva1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295519>

Annotatsiya: Elektron ta'lim resurslari (ETR) zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallamoqda. Ular ta'lim jarayonini samarali va qulay qilish imkoniyatini yaratadi. Biroq, ETR sifatini baholash va ularni takomillashtirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega. Bu tadqiqotda ETRni baholashning tashkiliy jixatlari, ularning metodologik asoslari va amaliy qiymati o'rganildi. Tadqiqot natijalari ETR sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini yaxshilash va ta'lim tizimining umumiy sifatini takomillashtirish yo'llarini taklif etadi.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, baholash mezonlari, tashkiliy jixatlar, ta'lim sifati, interaktivlik, metodologiya, amaliy tadqiqot.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация: Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) играют важную роль в современной системе образования. Они повышают эффективность и удобство образовательного процесса. Однако вопросы оценки качества ЭОР и их совершенствования остаются актуальными. В настоящем исследовании рассматриваются организационные аспекты оценки ЭОР, их методические основы и практическое значение. Результаты исследования предлагают пути улучшения качества ЭОР, повышения эффективности обучения студентов и общего улучшения качества системы образования.

Ключевые слова: электронное обучение, критерии оценки, организационные аспекты, качество образования, интерактивность, методология, практические исследования.

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Abstract: Electronic educational resources (EER) occupy a significant place in the modern education system. They increase the efficiency and convenience of the educational process. However, the issues of assessing the quality of EER and improving them remain relevant. This study examines the organizational aspects of assessing EER, their methodological foundations and practical significance. The results of the study suggest ways to improve the quality of EER, increase the effectiveness of student learning and generally improve the quality of the education system.

Keywords: e-learning, assessment criteria, organizational aspects, quality of education, interactivity, methodology, practical research.

KIRISH

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bugungi kunda tarakqiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, ularning ahamiyati barcha sohalarda, ayniksa ta'lim tizimida kundankunga ortib bormoqda. Biroq, AKT ko'nikmalarini egallash va ulardan foydalanish darajasi turli mamlakatlarda noteks ko'rinishda rivojlanmoqda. YuNeSKO xisobotlariga ko'ra (2021), oddiy AKT malakasi – elektron pochtaga fayl ilova qilib jo'natish ko'nikmasining o'rganilganligi yuqori

daromadli mamlakatlarda 80% ni, o'rtada daromadli mamlakatlarda esa atiga 32% ni tashkil etadi. Murakkabroq bo'lgan ko'nikma – kompyuterda dasturlash tilida dastur yozishning o'rganilganligi yuqori daromadli mamlakatlarda 7% ni, o'rtada daromadli mamlakatlarda esa faqatgina 2% ni tashkil etadi [1].

ASOSIY QISM

Zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan elektron ta'lim resurslari muhim o'rin egallamoqda. ETR ta'lim jarayonini samarali, qulay va ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq qilish imkoniyatini yaratadi [2,3]. Shu bilan birga, elektron ta'lim resurslarining sifatini baholash va ularni takomillashtirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ETR sifatini baholash orqali o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish, ta'lim materiallarining moslashuvchanligini ta'minlash va ta'lim tizimining umumiy sifatini yaxshilash mumkin [4, 5].

1-rasm

AKT ko'nikmalariga yega bo'lgan yoshlar va kattalarning o'rtacha foizi (mamlakat daromadlari guruhi bo'yicha)

Elektron ta'lim resurslarini baholashning tashkiliy jixatlarini o'rganish, bu jarayonning samaradorligini oshirish va zamonaviy ta'lim tizimiga moslashtirish uchun asos bo'lishi mumkin [6]. Shuning uchun, ETR ni baholashning metodologik va tashkiliy asoslarini chuqur o'rganish, ularning ilmiy va amaliy ahamiyatini aniqlash zarur hisoblanadi.

ETRni baholashning asosiy maqsadlari ularning sifatini, samaradorligi va foydalanuvchilar uchun mosligini aniklashdan iborat. Baholash jarayoni orqali ETR ning qanday darajada ta'lim jarayonini yaxshilashi, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishi va ta'lim tizimining umumiy sifatiga ta'sirini baholash mumkin. Shuningdek, baholash natijalari asosida ETR ni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsad qilinadi.

Elektron ta'lim resurslarini baholashning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- ETRning ta'lim jarayoniga ta'sirini baholash;
- Ularning sifatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;
- Foydalanuvchilar talablariga mosligini ta'minlash;
- Milliy va xalqaro standartlarga muvofiqligini tekshirish.

ETR ni baholashda samarador va ishonchli natijalarga erishish uchun belgilangan mezonlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mezonlar ta'lim resurslarining sifati, foydalanuvchilar ehtiyojlariga mosligi, texnik jihatdan barqarorligi va interaktiv imkoniyatlari kabi elementlarni qamrab oladi. Baholash jarayonida ma'lumotlar sifati, ularning ishonchliligi va aniqligi ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, foydalanuvchilarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir. Shu bilan birga, interaktivlik va foydalanuvchi tajribasi kabi jihatlar ham resurslarning tatbiq etilishida muhim omil hisoblanadi. Texnik jihatdan tahlil qilinganda, resurslarning ishonchliligi, dasturiy barqarorligi va xavfsizlik masalalari inobatga olinishi zarur. Bu mezonlar asosida olib boriladigan baholash jarayoni elektron ta'lim resurslarining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, baholash jarayonini aniq modellashtirish va uning izchilligini ta'minlash zarur.

2-rasm

ETRni baholash jarayonining ketma-ketlik diagrammasi

Tadqiqot davomida loyihalashtirilgan ETRni baholash jarayonining ketma-ketlik diagrammasi (Sequence Diagram) ETRni baholash metodikasini ishlab chiqishda jarayonlarning izchilligini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu diagramma tahlil tizimi, ekspert va hisobot generatsiyasi o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini vizuallashtirib, baholash jarayonining mantiqiy tuzilishini aks ettiradi. Bunday diagrammalar jarayonning qismlarini yaxshiroq tushunishga, avtomatlashtirish imkoniyatlarini aniqlashga hamda metodologiyani takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur diagramma ETRni baholashning integral jarayon modeli sifatida qaralishi mumkin. U baholash jarayonida ma'lumotlar oqimini vizual shaklda tasvirlab, resurslarning sifatini oshirishdagi asosiy yo'nalishlarni belgilashga yordam beradi. Shuningdek, jarayonning tizimli modellashtirilishi

baholash jarayonidagi avtomatlashtirish imkoniyatlarini oshirish, tahlil samaradorligini yaxshilash va baholash natijalarini xolis ravishda shakllantirish imkonini beradi.

XULOSA

Umumiy xulosa qilib aytganda, ETRni baholash ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari ta'lim resurslarining sifatini aniqlash va ularni takomillashtirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun zamin yaratadi. Kelgusida ushbu tadqiqot natijalari asosida ETRni baholashning matematik modelini yaratish va uning samaradorligini tekshirish mumkin. Shuningdek, baholash jarayonining avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqish va sun'iy intellekt yordamida baholash algoritmlarini takomillashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishlar ETRni baholash jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Global education monitoring report, 2024/5, Leadership in education: lead for learning <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391406>
2. Suleiman Muhammad, Danmuchikwali Bilkisu. Digital Education: Opportunities, Threats, and Challenges // Jurnal Evaluasi Pendidikan Volume 11, Nomor 2, Oktober 2020. – P. 78-83
3. P. Ferrante, F. Williams, F. Büchner, S. Kiesewetter, G. Chitsauko Muyambi, C. Uleanya, M. Utterberg Modén. In/equalities in digital education policy – sociotechnical imaginaries from three world regions // Learn. Media Technol., 49 (1) (2024). – P. 122-132
4. Stefani, Antonia & Vassiliadis, Bill & Xenos, Michalis. On the quality assessment of advanced e-learning services // Journal of Interactive Technology and Smart Education, Vol. 3, Issue 3. 2006. – P. 237-250
5. Alberto Ortiz-López, Susana Olmos-Migueláñez, and José Carlos Sánchez-Prieto. 2021. E-Learning quality assessment in higher education: A mapping study. In Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, – P. 833–838.
6. Anderson, T. and Dron, J. Three generations of distance education pedagogy // The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 12, 3 (Mar. 2011), – P. 80-97